

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11176417>

**KOMPYUTER SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ONLAYN
KURSLARNING AHAMIYATI
("BIR MILLION DASTURCHI" LOYIHASI MISOLIDA)**

Sunatov Jo‘rabek Turg‘unbek o‘g‘li
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
"Kompyuter tizimlari" kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: jurabek.sunatov6666@mail.ru

Maxmanazarov Ozodbek Hamza o‘g‘li
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi talabasi
E-mail: ozodbekmaxmanazarov93@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kompyuter savodxonligini oshirishda onlayn kurslarning ahamiyati haqida bayon etilgan. Onlayn kurslarni tahlil qilishni "Bir million dasturchi" loyihasi misolida ko‘rib o‘tilgan. Undagi foydali jihatlar va kamchiliklari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: "Bir million dasturchi" loyihasi, onlayn kurslar, miting, yig‘ilish, uchrashuv, axborot texnologiyalari, uzbekcoders.uz, [courser.org](https://www.courser.org).

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается важность онлайн-курсов для повышения компьютерной грамотности. Анализ онлайн-курсов рассмотрен на примере проекта "Bir million dasturchi". Изучены его преимущества и недостатки.

Ключевые слова: Проект "Bir million dasturchi", онлайн-курсы, митинг, встреча, встреча, информационные технологии, uzbekcoders.uz, [Courser.org](https://www.courser.org).

ANNOTATION

This article discusses the importance of online courses in improving computer literacy. The analysis of online courses is considered on the example of the project "Bir million dasturchi". Its advantages and disadvantages are studied.

Keywords: "Bir million dasturchi" project, online courses, rally, meeting, meeting, information technologies, uzbekcoders.uz, [courser.org](https://www.courser.org).

Hozirgi kunda dunyoda barcha davlatlar, mamlakatlar kun sayin, soat sayin rivojlanib, turli xil yo‘nalishlarda rivojlanish amalga oshirilmoqda. Hoh u iqtisodiy soha bo‘lsin, hoh ijtimoiy, hoh siyosiy soha bo‘lsin, davlatlar o‘zaro bir-biri bilan aloqalarni mustahkamlashmoqda. O‘zaro aloqalarni mustahkamlashda turli xil kelishuvlar, davra uchrashuvlari, mitinglar, yig‘ilishlar bo‘lib o‘tmoqda. Bunday yig‘ilishlarda, mitinglarda o‘z navbatida axborot texnologiyalarining o‘rni beqiyosdir, ya’ni ikkala tomon ham albatta axborot texnologiyalaridan foydalanishadi. Buning natijasida axborot texnologiyalarining o‘rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Hozirgi kunda hamma shaharu qishloqlarda axborot texnologiyalarini o‘rganishga bo‘lgan talab oshib bormoqda, turli onlayn va oflayn kurslar, loyihalar tashkil etilmoqda.

1-rasm. uzbekcoders.uz onlayn platformasiga kirish.

2-rasm. “Bir million dasturchi” loyihasidagi faol kurslar

Shunday onlayn kurslardan biri bu — “Bir million dasturchi” loyihasidir. Bu loyiha doirasida o‘quvchilar uzbekcoders.uz dan va coursera.org dan ro‘yxatdan o‘tishadi. So‘ngra o‘zlari istagan yo‘nalishlar bo‘yicha onlayn kursni tanlab, boshlashadi. Kurslar soni juda ko‘p. Lekin ular ichida 8tasi bepul, tekin kurslardir. Bepul kurslarni o‘qishda hech qanday to‘lov amalga oshirilmaydi. Bepul kurslarning qiyinlik darajasi 2ga bo‘linadi: beginner va intermediate (1ta beginner va 7ta intermediate). Bu 8ta kurslarning o‘qish, o‘rganish davomiyligi 1hafta, 4 hafta, 8hafta turlarga bo‘linadi.

3-rasm. “Bir million dasturchi” loyihasidagi pullik va tekin kurslar

“Bir million dasturchi” loyihasi juda yaxshi loyiha hisoblanadi. Chunki undagi onlayn videodarslar va testlar juda yaxshi tashkillashtirilgan. Garchi videodarslar ingliz tilida bo‘lsa ham videoda subtitle (ma’lum tilda aytilayotgan gapni boshqa tilda videoning tagiga yozish) mavjud. Bu narsa esa axborot texnologiyaning ma’lum bir sohasini o‘rganishda onlayn kursda o‘qiyotgan o‘quvchiga boshqa chet tilini bilmasdan turib videoni tushunib olish imkonini beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari dunyo miqyosida eng ommalashgan yo'nalishlardan biriga aylanib bormoqda, Ularni o'rganishga bo'lgan talab ham, o'rgatuvchi o'quv kurslar va markazlar ham tobora ortib bormoqda. Onlayn va oflayn kurslarning tashkil etilganligi esa axborot texnologiyalarini o'rganuvchi o'quvchilarga qaratilgan e'tiborning yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Raxmanov Xoshim Erdanovich. Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li (2022). O'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. "KOMPYUTER LINGVISTIKASI: MUAMMOLAR, YECHIM, ISTIQBOLLAR" Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 221-225.

2. Sunatov J. (2023). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: "Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions"*, 1(01). 457-460.

3. Сунатов, Ж. Т. у., & Файзиева, Ш. Ю. к. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 73–79.

4. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). *Talqin va tadqiqotlar*, (28).

5. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 69-73.

6. Murodullo o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.
7. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). SUN'IY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQLARNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQLARDAN FARQI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
8. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (28).
9. Asror o'g'li, A. O., & Rahmon o'g'li, S. E. (2024). TA'LIMGA VEB PLATFORMALARNI JORIY ETISHNI TAHLIL QILISH. GOLDEN BRAIN, 2(8), 92-97.
10. Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. GOLDEN BRAIN, 2(7), 17-21.